

РОЛЬ КРЕДИТНО МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗ

¹Хайдарова Хатича Рамизовна

Самаркандский Государственный Медицинский Университет,
Кафедра Ассистент Педиатрии лечебного факультета,

²Саттарова Саодат Нарзуллаевна

Преподаватель ассистент кафедры русского языка и литературы
Самаркандского государственного института иностранных
языков,

³Марупов Шухрат Насимович

Преподаватель кафедры русского языка и литературы
Самаркандского государственного института иностранных
языков.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7349469>

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Received: 13rd November 2022

Accepted: 20th November 2022

Online: 22nd November 2022

KEY WORDS

Модульное обучение, модуль, учебный элемент, рейтинг, кредиты, академические кредиты.

Внедрение кредитно-накопительной системы не только дает большую свободу студенту, но и позволяет ему самостоятельно планировать учебный процесс, чтобы в будущем он мог стать конкурентоспособным профессионалом в выбранной сфере. В то же время это способствует совершенствованию системы оценивания и образовательных технологий.

Сегодня, когда во всех сферах жизнедеятельности страны происходят кардинальные перемены, реформы в высшем образовании имеют важное значение. Среди наиболее актуальных - переход обучения на кредитно-модульную систему.

На видеоселекторном совещании, прошедшем 16 июня этого года и посвященном приоритетным задачам в системе высшего образования, глава государства обозначил четыре приоритета в данном направлении: повысить роль управляющих советов и расширить полномочия кафедр высших образовательных учреждений; привести процесс обучения в соответствие с требованиями рынка, увязать его с производством и создать

среду, в которой студенты могут работать над собой; повысить научный потенциал вузов, продолжить развитие науки и инноваций;

сократить бумажную работу преподавателей и студентов, а также бюрократию и коррупцию за счет цифровизации сферы.

Помимо этого, Президент поручил должностным лицам привести государственные образовательные стандарты в соответствие с международными, перевести учебный процесс во всех вузах на кредитно-модульную систему. Необходимо пересмотреть содержание преподаваемых предметов: устранить дублирование и увеличить количество профильных (специализированных).

Отмечается, что для эффективного выполнения этих задач высшие учебные заведения будут наделены полномочиями принимать самостоятельные решения по академическому и организационному управлению. Другими словами, отныне совет вуза следует своим решениям по учебной программе и литературе, внедрению научных проектов, загруженности профессоров и преподавателей и определению форм обучения. Показано, что деятельность каждого отдела оценивается на основе его потенциала и вовлеченности молодежи в научную работу. Помимо этого, поставлена задача оптимизировать перечень профессий, требующих наличия высшего образования, и ввести новые специальности, востребованные отраслями экономики.

Переход на кредитно-модульную систему еще больше увеличит потребность во внедрении цифровых технологий.

Здесь стоит отметить и то, что в 2020 году Кабинет Министров принял постановление «О мерах по совершенствованию системы организации образовательного процесса в высших образовательных учреждениях». Согласно документу с 2020/2021 учебного года процесс обучения в вузах поэтапно переводится на кредитно-модульную систему (КМС). Но что же она представляет собой? Это европейская система вузовского образования (European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS), которая предусматривает следующее:

- Модульная структура образовательной программы. Учебный

материал по той или иной специальности разбит на отдельные блоки - модули. Студент изучает предмет/модуль в рамках своей специальности в форсированном режиме: лекции и практические занятия по этому предмету проводятся ежедневно вплоть до его сдачи на экзамене или зачете.

- Увеличение гибкости образовательных программ. В зависимости от минимального или продвинутого уровня подготовки студент берет то или иное количество часов по предмету.

- Участие студента в формировании индивидуального учебного плана. Каждый имеет свой персональный план с определенным набором курсов и выбирает, какой из них взять вначале, а какой позже.

- Увеличение доли самообучения в образовательном процессе. Ряд тем дается на самостоятельное изучение. Студенты готовят творческие работы (рефераты, презентации), штудируют дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем, углубляются в область своих интересов.

- Использование зачетных единиц (кредитов) для оценки трудоемкости.

- Применение балльно-рейтинговых систем оценки знаний.

В настоящее время в высших учебных заведениях страны осуществляется ряд мер по постепенному переводу учебного процесса на КМС. Преобразования происходят и в нашем университете.

Плавный переход на кредитно-модульную систему в ТГЭУ заключается в следующем:

- к учебному процессу привлечены более 30 зарубежных и отечественных профессоров и преподавателей;
 - проведены мастер-классы по КМС в вузах Узбекистана;
 - используются учебные планы и программы 1-го курса бакалавриата и магистратуры, разработанные на основе зарубежного опыта с привлечением международных экспертов;
 - применена книга «Кредитно--модульная система ECTS в высших учебных заведениях Республики Узбекистан: основные понятия и правила», изданная совместно с Фондом «Эл-юрт умиди», Республиканским советом высшего образования и Ташкентским государственным экономическим университетом;
 - для обучения по КМС отобраны педагоги с высоким уровнем подготовки.
- Введение системы накопления кредитов не только дает студенту большую свободу, но и позволяет самостоятельно планировать учебный процесс, чтобы в будущем он мог стать конкурентоспособным профессионалом в выбранной области. В то же время это способствует совершенствованию системы оценивания и образовательных технологий.
- Внедрение КМС в сферу высшего образования повысит качество обучения, обеспечит прозрачность, устранил коррупцию, раскроет истинные знания студента и создаст

основу для самостоятельного получения знаний и работы.

Кроме того, внедрение кредитно--модульной системы - важный фактор в сотрудничестве преподавателя и студента. Так, педагог организует, направляет, советует, проверяет процесс усвоения материала слушателем. Однако наибольший упор делается на самостоятельное обучение студентов, а значит, возрастает его важность в учебном процессе. Это приведет к росту творческой инициативы и активности профессионалов.

В КМС у студентов вузов всегда есть возможность получить помощь или совет от преподавателей и однокурсников, что укрепляет взаимопонимание и способствует развитию навыков командной работы. Более того, переход к кредитно--модульной системе обучения повысит заинтересованность и востребованность профессоров и преподавателей высших учебных заведений. Как было сказано выше, при таком нововведении педагог последовательно выполняет не только информационные и контролирующие функции, но и консультативные и координирующие. Сохраняется его ведущая роль в образовательном процессе.

Важно, что данная система ориентирована на профессиональное развитие и зрелость студента, а также обеспечение непрерывного обучения.

References:

1. Юцявичене П. А. Теория и практика модульного обучения. Каунас, 1989. 271 с.
2. Данильсон Т. С., Румбешта Е. А. Модульно-деятельностный подход в обучении физике // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. № 10. 2010. С. 35-38

3. Лежнина Л. В., Шишковский В. И. Балльная система оценивания как фактор повышения мотивации студентов к учебной деятельности // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. № 7. 2009. С. 91-94.
4. Педагогика: Большая современная энциклопедия / сост. Е. С. Рапацевич. Минск: «Соврем. слово», 2005. 720 с.
5. Итоговый документ международной научной конференции «Опыт международного сотрудничества российских университетов: Болонский процесс и концепция модернизации образования». Екатеринбург, 10-12 марта 2003 г.
6. Насырова Э. Ф., кандидат педагогических наук, доцент кафедры. Сургутский государственный университет.
7. Пр. Ленина, 1, г. Сургут, Тюменская область, Россия, 628400. E-mail: elm.n@mail.ru
8. Материал поступил в редакцию 01.11.2010. E. F. Nasyrova